

Udruženje reumatologa Srbije · Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije

GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNİK RADOVA

Vrnjačka Banja, Hotel Zepter, 27 - 30. septembar 2023

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA
SRBIJE I UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI
SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

**POD POKROVITELJSTVOM
MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE**

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA

Predsednik:

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Generalni sekretar:

Prof. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Sekretar:

Dr sci. med. dr **JELENA ČOLIĆ**

Tehnički sekretar:

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **MARINA DELJANIN ILIĆ**

Prim. dr **MIRJANA LAPČEVIĆ**

Doc. dr **MIRJANA LAUŠEVIĆ**

Mr sci. med. dr **JOVAN NEDOVIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

Prof. dr **JELENA VOJINOVIĆ**

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Predsjednik:

Prof. dr **MIRJANA VESELINOVIĆ**

Sekretar

Dr **OLIVERA RADMANOVIĆ**

Članovi:

Prof. dr **KSENIJA BOŠKOVIĆ**

Prof. dr **TATJANA ILIĆ**

Doc. dr **IVICA JEREMIĆ**

Doc. dr **PREDRAG OSTOJIĆ**

Doc. dr **SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ**

Prof. dr **MILAN PETRONIJEVIĆ**

Prof. dr **LADA PETROVIĆ**

Prof. dr **GORAN RADUNOVIĆ**

Prof. dr **GORICA RISTIĆ**

Prof. dr **BOJANA STAMENKOVIĆ**

Prof. dr **SONJA STOJANOVIĆ**

Doc. dr **JELENA SVORCAN ZVEKIĆ**

Prof. dr **ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ**

Prof. dr **MIRJANA ŠEFIK BUKILICA**

Prof. dr **JELENA VOJINOVIĆ**

Doc. dr **VALENTINA ŽIVKOVIĆ**

Doc. dr **MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA**

**DOBRODOŠLI NA GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI
VRNJAČKA BANJA 2023.**

Poštovane kolegice i kolege,

Želimo vam dobrodošlicu u Vrnjačku Banju, na kongres, kojeg jedanaesti put zajedno organizuju Udruženje reumatologa Srbije i Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Nakon jednog elektronskog i dva hibridna kongresa, prilike nam najzad dozvoljavaju da se bez ograničenja ponovo uživo družimo i razmenjujemo znanje i iskustva na našem najvećem i najznačajnijem stručnom sastanku iz oblasti reumatologije u zemlji. U vidu usmenih i poster prezentacija, biće predstavljena najnovija naučna i stručna dostignuća naših reumatologa.

Kao i prethodnih godina, od srca pozdravljamo naše kolege iz zemalja u regionu, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Severne Makedonije, koji će svojim originalnim radovima i iskustvom dati neizmeran doprinos kvalitetu i značaju ovog kongresa.

Sa velikim ponosom ističemo činjenicu, da ove godine kongres započinje akreditovanim nacionalnim seminarom I kategorije pod nazivom "Bubreg u reumatskim bolestima" u zajedničkoj organizaciji Udruženja nefrologa Srbije i Udruženja reumatologa Srbije. Zahvaljujemo se Udruženju nefrologa Srbije na interesovanju i spremnosti da sa nama reumatolozima razmene mišljenja i iskustva. Biće to jedinstvena prilika da nefrolozi i reumatolozi razmotre sva pitanja od zajedničkog interesa, u cilju unapređenja zdravstvene zaštite obolelih od reumatskih bolesti.

Veliku čast nam čini dolazak izabranog predsednika EULAR-a, koji će održati plenarno predavanje, kao i učešće pozvanih predavača iz Hrvatske, Slovenije i Estonije. Biće reči o spondiloartritisima, kardiovaskularnim manifestacijama u reumatoidnom i psorijaznom artritsu, trudnoći kod bolesnica sa hroničnim artritisima i reumatskim oboljenjima povezanim sa starenjem.

Prateći program sponzorisanih predavanja i simpozijuma će, takođe, omogućiti upoznavanje sa najnovijim naučnim saznanjima, stavovima i preporukama u reumatologiji.

Oboleli od reumatskih bolesti imaju priliku da slušaju njima prilagođena predavanja i da se dodatno edukuju iz oblasti, koje su sami odabrali u stručni program. Dva zajednička predavanja omogućiće sticanje novih znanja i pružiti mogućnost za unapređenje komunikacije između reumatologa i aktivista ORS-a.

I ove godine kongres pruža priliku za druženje i neformalnu razmenu znanja i iskustava. Nadamo se da ćete steći nova znanja i veštine, i da će vam ovaj sastanak ostati u lepom sećanju.

Predsednik Udruženja obolelih
od reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević

Predsednik Udruženja
reumatologa Srbije
Doc. dr Predrag Ostojić

Covid infekcije 2020.) 5) povremeni bolovi u šakama, per anamnesis, povremeni otok od par dana cele šake ili MCP zglobova, trnjenje šaka 6) probadajući, povremeni, migrirajući bolovi u stomaku, 7) učestali bolovi u analnoj regiji od 2019.- kolonoskopija: uredna., 8) od januara 2023. suv kašalj, 9) povremeni osećaj otežanog gutanja čvrste i tečne hrane, 10) vrtoglavica, loša koncentracija, mentalna usporenost, depresija. Magnetna rezonanca endokranijuma 2023.: simetrično, reduktivne, hipotrofične promene cerebralno. Hronične mikroskopske lezije supratentorijalna bela masa. Dilatacija koronarnog sistema bazalnih cisterni. Praranazalne šupljine bez stranog sadržaja, signifikantnih inflamacijskih manifestacija. Sledeći laboratorijski nalazi bili su u referentnim granicama: krvna slika, biohemija, reumatoidni faktor, antineutrofilna citoplazmatska antitela (At), At na dvolančanu dezoksiribonuklearnu kiselinu, anti-Sm At, lupus antikoagulans, C3/C4 komplement, d-dimer, anti La At, anti topo-Scl-70 At, anti-Jo at, antikardiolipinska At, At na beta2-glikoprotein, At na mijeloperoksidazu, At na ribonukleoprotein, At na humani virus imunodeficijencije, At na virus hepatitisa B, PCR za virus hepatitisa C, antimito hondrijalna At, antiglatkomišićna At, antitela na mikrozome jetre i bubrega tipa 1, miozitis EL profil, T. Palladium At, Brucella At, T. Canisgati At, T. Goodni At, Borellia At, Quantiferon test, teški metali u serumu, ultrazvuk abdomena, kapilaroskopija (tip 0), Rendgen pluća i sinusa.

Sledeći nalazi su bili patološki: antinuklearna At, mrljasta (1/320), At na citrulisani ciklični peptid (+48,8), anti-U1-RNP At +14,7 (normalno do 5 U/ml), antiparijetalna At (1/160). **Rezultati:** Zbogodsustvo akutnih kliničkih promena i povišenih laboratorijskih parametara inflamacije bolesniku je za sada uveden samo Resochin 250 mg dnevno, antihistaminik Nixar 20mg 1x1 po potrebi, Paracetamol 500mg, Bromazepam 3mg uveče. Bolesnik se za sada dobro oseća.

Zaključak: Bolesnik ima anamnestičke i neke imunološke parametre koje, u ovom trenutku ne zadovoljava kriterijum nijedne specifične SVBT, što bi išlo u prilog nSBVT. Zbog povišenog titra anti-U1-RNP At, bolesnika treba prvenstveno pratiti u pravcu razvoja MBVT za čiju dijagnozu nisu zadovoljeni prihvaćeni kriterijum za MBVT.

P 12.

INTERSTICIJSKA FIBROZA PLUĆA POSLE PNEUMONIJE IZAZVANE SARS-CoV-2 VIRUSNE INFEKCIJE KOD BOLESNICE SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM LEČENE INHIBITOROM FAKTORA NEKROZE TUMORA ALFA- PRIKAZ SLUČAJA

Tanja Janković^{1,2}, Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}, Ksenija Bošković^{1,2}, Ivana Minaković^{1,3}, Aleksandra Savić^{1,2}, Aleksandra Glavčić^{1,2}

¹Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, ²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad;

³Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad

Uvod: Kliničke karakteristike COVID-19 kod pacijenata sa sistemskim reumatskim bolestima su različite, a samo prisustvo reumatološke bolesti može biti povezano sa više negativnih ishoda. Rani izveštaji sugerišu da je upotreba inhibitora faktora nekroze tumora-a (TNF- α) kod pacijenata sa RA koji su imali teži oblik pneumonije može dovesti do razvoja intersticijske fibroze pluća. Cilj ovog rada je da prikaže bolesnicu sa razvojem intersticijske fibroze pluća nakon pneumonije izazvane Covid -19 infekcijom koja je predhodno lečena TNF inhibitorom.

Prikaz slučaja: Pacijentkinji staroj 59 godine 2010. godine postavljena je dijagnoza seropozitivnog reumatoidnog artritisa i započeto lečenje tabletama Delagyla 250mg jedanput dnevno uz manje doze kortikosteroida. Od drugih bolesti ima hipertenziju. Nije pušač. Usled kardioloških tegoba koje su se manifestovale lupanjem srca, a koje su povezivane sa uzimanjem Delagyla nakon 6 meseci je zamenjen tabletama metotreksata (MTX) u maksimalnoj podnošljivoj dozi od 20mg/ nedeljno subcutano. Oktobra 2020. godine uvodi se i drugi BML Sulfosalazin EN u dnevnoj dozi od 1gr. Sve vreme je na terapiji glukortikoidima. Zbog perzistiranja visoke aktivnosti bolesti praćene povišenim pokazateljima inflamacije u terapiju se uvodi biološki lek iz grupe TNF inhibitora - golimumab uz nastavak primene MTX. Prvu dozu golimumaba od 50mg/0,5ml 1x mesečno, subcutano, primila je novembra 2020. i do kraja marta 2021. ostvarila je umerenu aktivnost bolesti. Krajem marta 2021. dolazi do pojave febrilnosti, suvog kašalja, opšte slabosti, malaksalosti i dispneje. Uzet je bris za PCR test na SARS-CoV-2 koji je bio pozitivan. U laboratorijskim nalazima domirala je leukopenija sa limfopenijom uz višestruko povećanje vrednosti CRP, trasaminaza i i D-dimera. Urađenom kompjuterizovanom tomografijom (CT) toraksa verifikovane su na oba plućna krila zasenčenja po tipu „ mlečnog stakla“ virusne etiologije sa zahvatanjem do 25% parenhima. Lečena na Odeljenju za infektivne bolesti Opšte bolnice u Subotici u periodu od mesec dana po protokolu za lečenje Covid-19 infekcije antibioticima, kortikosteroidima, niskomolekularnim heparinom i polivitaminskom terapijom. Nakon 10 dana, na ponovljenom CT toraksa nativno i sa i.v kontrastom uočava se na oba plućna krila zone zasenčenja po tipu „mlečnog stakla“ i konsolidacijom sa ukupno zahvatanjem 70% plućnog parenhima. Oksigenom terapijom uz pomoć kiseoničke maske, a prema aktuelnoj gasnoj razmeni koriguje se hipoksija. Prima tocilizumab u dozi od 400mg. Po otpustu redovno je kontrolisana od strane pulmologa. Perzistira osećaj zamora, slabosti, brzog zamaranja i dispneje radi čega se u terapiji uvodi sprej Alvesco 160 1x1 udah/dnevno Auskultatorni nalaz na plućima – pooštreno disanje, SpO2 96%, Spirometrija- restriktivni poremećaj plućne ventilacije blažeg stepena dok su na radiogramu pluća vidljive fibrotične promene sa manjim obostrano mrljastim zasenčenjima. U terapiju se uvodi Foster sprej a 100/6 mcg 2x2 udara, Durophylin a 125mg 2x1 a potom Berodual sprej. Na kontrolnom CT grudnog koša, januar 2023. obostrano u gornjim i srednjim plućnim partijama trakaste fibrozne promene i zadebljanja interlobularnog intersticijuma. SpO2 98%. Do akutizacije zglobnih tegoba dolazi decembra 2022. godine te je dat predlog za promenu biološke terapije s ciljem uvođenja lekova sa drugim mehanizmom delovanja. Februara 2023. započeto lečenje JAK inhibitorom –tabletam baricitiniba u dozi od 4mg dnevno kao monoterapija uz manje doze deflazakorta od 6mg dnevno. U periodu od 5 meseci primenom ovog leka ostvarena je niska aktivnost bolesti DAS28 3,0. CDAI 10. HAQ index 0,5.

Zaključak: Klinički značajna intersticijska bolest pluća se javlja kod oko 10% pacijenata sa reumatoidnim artritismom. Za sada nema dovoljno podataka o riziku upotrebe bioloških i ciljanih sintetičkih antireumatskih lekova koji modifikuju bolest (b/tsDMARD) na razvoj intersticijske bolesti pluća kod pacijenata sa RA. Teže akutne pneumonije u COVID -19 infekciji kod bolesnika sa RA mogu dovesti do intersticijalne fibroze pluća. Istraživanja sugerišu da otprilike 10–20% pacijenata sa COVID-19 razvija produžene simptome koji su povezani sa stanjem nakon COVID-19.